

УДК 636.593:637.5.04

Цесарки - одно из перспективных направлений развития современного птицеводства в России

Шопинская Марина Ивановна, кандидат ветеринарных наук, доцент
Соловьева Анастасия Альбертовна, студент
Парашутина Анна Алексеевна, студент
Московский государственный университет пищевых производств

Аннотация. В последнее время все больше людей уделяет внимание здоровому образу жизни, в том числе и питанию, отдавая предпочтение продуктам биологически ценным и высокого качества. Мясо цесарок входит в ряд наиболее ценных белковых продуктов, обеспечивающих потребности организма в белках, липидах, минеральных веществах и витаминах. Авторами показано состояние и история развития данного направления птицеводства в стране, дана характеристика потребительских свойств продукции цесарок.

Ключевые слова: птицеводство, цесарководство, продукция цесарок, пищевая ценность, потребительские свойства

В последние годы мясо птицы в общем «мясном» объеме страны, по данным Росстата, занимает лидирующее место. Одним из факторов, характеризующим постоянно растущий спрос на мясо птицы является соотношение цены и качества продукции - мясо птицы стоит в 1,5-2,5 раза дешевле других видов мяса, обладает высокой пищевой и биологической ценностью, обусловленной оптимальным соотношением белка и жира, указывающей на его диетические свойства. Кроме того, повышению спроса на мясо птицы способствует и широкий ассортимент выпускаемой продукции птицеперерабатывающей промышленности - от мяса цыплят-бройлеров до мяса уток и перепелов.

На сегодняшний день при отсутствии дефицита птицеводческой продукции главной задачей птицеводческой отрасли является улучшение качества получаемой продукции. Решить эту сложную задачу и угодить требованиям потребителей стало возможным благодаря цесаркам. Цесарки относятся к отряду куриных, семейству фазановых, подсемейству цесарок. Отличительной особенностью этой птицы является удивительная способность адаптироваться к различным природно-климатическим условиям. Цесарководство широко развито и достигло крупных масштабов производства во Франции, Италии, Венгрии и США - в этих странах мясо цесарки считается деликатесом [1, с. 89].

В нашей стране история развития промышленного разведения цесарок берет начало в послевоенные годы - в 1945 году из Венгрии на Братцевскую птицефабрику были завезены серо-кряпчатые и голубые цесарки, в последствие послужившие племенным материалом для создания совхоза "Цесарка". До этого времени, царские птицы, так называли цесарок в дореволюционной России, как декоративные птицы, встречались только у любителей и зоопарках. Несколько позже была разработана программа создания новых линий и кроссов цесарок. Для ее реализации в Московской обл. и Республике Марий Эл были созданы два цесариных генофондных хозяйства - ОНО «Загорское ЭПХ ВНИТИП» и ЗАО «Марийское», к породам выведенным в этих хозяйствах относят волжскую белую, загорскую и сибирскую [2, с. 25].

Разведением цесарок в разные периоды времени занимались птицеводы "Прохладное" в Кабардино-Балкарии, "Прииртышский" Омской области, "Каргатский" Новосибирской области; птицефабрики - Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства (г. Омск), Туймазинская Республика Башкирия, «Опытное производственно экологическое хозяйство (ОПЭХ) «Перепел» Самарской области, Обшаровская птицефабрика «Цыпочка» [2, с.26].

На сегодняшний день большая часть поголовья цесарок содержится в индивидуальных и фермерских хозяйствах. Интерес фермеров к разведению цесарок и возрождению именно этого направления в птицеводстве, связан прежде всего с устойчивостью цесарок ко многим заболеваниям, характерным для других видов птицы, повышенной жизнеспособностью, неприхотливостью к содержанию. Так, при правильном кормлении к 3-месячному возрасту цесарята достигают живой массы 1,2 – 1,3 кг при затрате корма 3 кг на 1 кг прироста [4, с.29]. Немаловажным является и качество получаемой продукции - при товароветной оценке в тушках цесарок по сравнению с тушками кур выход съедобных частей превышает на 10-15%, субпродуктов на 0,8-1,0%, отношение мышечной ткани к массе потрошенной тушки на 10-11%, соотношение белого и красного мяса составляет 1:1,14 и 1:1,28, соответственно [3, с.66].

Оценка мяса цесарок по пищевой ценности указывает на более выраженные диетические свойства мяса по сравнению с мясом других видов птицы (таблица 1) [5, с. 15-46].

Данные таблицы 1 свидетельствуют о высоком содержанием белка и низким содержанием жира в мясе цесарок, что дает основание считать его высокоценным продуктом питания.

Кроме мяса, к продукции цесарок, заслуживающей внимания потребителей, относятся и яйца. Яйца цесарок ценятся за крупный желток, высокое содержание жиров, минеральных веществ, витамина А. Благодаря прочности и большей толщине скорлупы, низкому проценту воды, яйца цесарок обладают способностью к более длительному хранению, чем куриные яйца [1, с. 89].

Таблица 1. Пищевая и энергетическая ценности потрошенных тушек основных видов сельскохозяйственных птиц

Вид сельскохозяйственной птицы	Химический состав				Энергетическая ценность в 100 г.	
	Влага %	Жир %	Белок %	Зола %	Ккал	КДж
Куры мясных пород (2950г) \pm 250	62.4	17.3	16.2	4.0	227.3	952.4
Цыплята-бройлеры(1850г) \pm 150	62.9	18.3	15.6	3.2	234.2	981.1
Индийка(5900г) \pm 500	59.05	16.4	20.7	3.8	237.8	996.4
Утка	43.0	37.7	16.0	3.3	416.2	1743.9
Гусь	43.2	37.1	16.1	3.6	411.0	1722.1
Цесарка	67.3	11.4	17.4	3.6	178.8	743.1
Перепела	62.3	18.0	17.3	1.1	239	1000

Таким образом, проведя анализ литературных данных, можно сделать вывод, что мясо и яйца цесарок по многим показателям значительно превосходят продукцию, полученную от других видов сельскохозяйственной птицы, что, несомненно, играет роль при выборе продукции покупателем, а также

делая ее более привлекательной для сторонников здорового питания.

Кроме того, учитывая минимальные требования при содержании и кормлении цесарок, можно говорить о том, что разведение цесарок в настоящее время является наиболее перспективной и экономически оправданной отраслью птицеводства.

Литература:

1. Забиякин В. А. Хвалебное слово цесарке. Приусадебное хозяйство. 2012. № 12. С. 88-89 .
2. Забиякин В.А. Разведение цесарок в России. Эффективное животноводство. 2017. №3. С. 24-28.
3. Полянских С.В., Ковалев Д.Ю., Пузина Е.В., Браташ И.В. Оценка качества мяса цесарок применительно к технологии продуктов функционального питания. Современные наукоемкие технологии. 2010. №3. С.66
4. Ройтер Я.С., Шашина Г.В., Дегтярева Т.Н., Лесик О.П. Разведение цесарок в фермерских и приусадебных хозяйствах. Птица и птицепродукты. 2017. №2. с.29-31.
5. Фисинин В.И. Гуцин В.В., Лукашенко В.С., Манохина В.Н., Лысенко М.А., Шевяков А.Н. Пищевая и биологическая ценность мяса птицы. Справочник. М.: Сергиев Посад, 2013. - 88 с.